

**ИНВЕСТИЦИЯ ДАСТУРЛАРИ ДОИРАСИДА ИШГА
ТУШИРИЛАДИГАН КОРХОНАЛАРНИ МОНИТОРИНГ ҚИЛИШ
АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН АХБОРОТ ТИЗИМИНИ ТАДБИҚ ҚИЛИШ
ЗАРУРЛИГИ ВА НАТИЖАЛАРИ**

Хакимов Акбар Анварович

тадқиқотчи,

Наманган муҳандислик-қурилиш институти

Аннотация: Мақолада инвестиция дастурлари доирасида ишга туширилган инвестиция лойиҳаларидаги ишлаб чиқариш қувватларидан тўлиқ фойдаланишга ва вужудга келаётган муаммоларни тезкорлик билан ҳал этишга қаратилган автоматлаштирилган ахборот тизимини тадбиқ қилиш масалалари тадқиқ этилган.

Калит сўзлари: инвестиция дастурлари, инвестиция лойиҳалари, мониторинг, рақамлаштириш, ахборот технологиялари,

Аннотация: В статье исследованы вопросы внедрения автоматизированной информационной системы, направленной на обеспечение более полного использования введенных в действие производственных мощностей инвестиционных проектов в рамках инвестиционных программ и ускоренного решения возникающих проблем.

Ключевые слова: инвестиционные программы, инвестиционные проекты, мониторинг, цифровизация, информационные технологии.

Бугунги кунда мамлакатимизда иқтисодиётни барча соҳа ва тармоқларида инвестициялаш жараёнларида янги ахборот технологиялари ва платформаларини кенг қўллашга киришилмоқда. Улар асосида рақамлаштириш бир томондан молиявий иқтисодий бошқарув қарорларининг объективлигини ва самарадорликка қаратилишини таъминлаётган бўлса, иккинчи томондан, уларни

кундалик ҳаётга татбиқ қилиш орқали жамиятимиздаги зарурий ошкоралик намоён этилмоқда.

Коронавирус пандемияси таъсири ва глобал молиявий-иқтисодий жараёнлардаги кучайиб бораётган қатор муаммолар Ўзбекистонда иқтисодиётнинг реал сектори корхоналари ва тармоқларининг барқарор ҳамда узлуксиз ишлашини таъминлаш учун етарли даражада шарт-шароитлар яратилиши зарур қилиб қўймоқда. Иқтисодиётни мутаносиб ривожлантириш, унинг самарали таркибий тузилмасига эга бўлиш ва барқарор иқтисодий ўсиш суръатларига эришишда эса давлат инвестиция дастурлари кўплаб йўналишларда ҳал қилувчи аҳамият касб этмоқда.

Маълумки, инвестициялаш жараёни инвестиция объектининг фойдаланишга топширилиши билан якунланиб қолмайди. Кенг маънода бу жараёнда объектда ишлаб чиқариш мўлжалланган маҳсулотнинг ҳаёт цикли тугаши билан якун топади. Шунингдек, инвестицион лойиҳа доирасида маҳсулот ишлаб чиқариш бошланган кейин ҳам муайян молиявий-иқтисодий муаммолар, шу жумладан ҳал этилиши ташкилий чоралар бир қаторда қўшимча молиявий маблағларга эҳтиёжларни вужудга келтирувчи муаммолар пайдо бўлиб туради. Иқтисодиётнинг давлат тартибга солиш механизмида шундай масалаларни ҳал этиб борилишига қаратилган элементлар ташкил этилган бўлиши лозим.

Республикада қабул қилинаётган инвестиция дастурларида назарда тутилган инвестиция лойиҳаларини белгиланган даврларда ва сифатли амалга ошириш мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг, янги ишлаб чиқариш қувватлари ва иш жойларини яратиш орқали халқ фаровонлиги даражасини ошириш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 15 майдаги “Ўзбекистон Республикаси инвестиция дастурини шакллантириш ва амалга оширишнинг сифат жиҳатидан янги тизимига ўтиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5717-сон Фармони қабул қилиниб, инвестиция дастурларини ишлаб чиқиш ва мониторинг қилиш жараёнига илғор ахборот-коммуникация технологиялари татбиқ этиш вазифаси берилган.

Ушбу Фармон асосида, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 23 июлдаги “Инвестиция лойиҳаларини назорат ва мониторинг қилиш соҳасида ахборот тизимини жорий этиш ва ундан фойдаланиш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги 616-сон қарори қабул қилинди ва “Инвестиция лойиҳаларини амалга оширишни назорат ва мониторинг қилиш” автоматлаштирилган ахборот тизими йўлга қўйилди.

Мазкур автоматлаштирилган ахборот тизими орқали 2021-2023 йилларда 2,1 мингдан зиёд инвестиция лойиҳалари доимий мониторинги олиб борилмоқда ва лойиҳаларни ишга туширишда вужудга келаётган муаммоли масалаларни ҳал қилиш чора-тадбирлари амалга оширилмоқда.

Жумладан, саноат ва ишлаб чиқариш салоҳиятини ошириш, иқтисодиёт тармоқларига юқори технологияларни кенг жорий этиш, тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилишни кенгайтириш орқали ҳудудларда янги ишлаб чиқариш қувватларини яратиш, экспортни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш мақсадида, жорий йилнинг ўзида 981 та лойиҳаларда 16,7 млрд доллардан зиёд инвестициялар ўзлаштирилиши режалаштирилган бўлиб, тўлиқ автоматлаштирилган ахборот тизими орқали мониторинг юритилмоқда.

Инвестиция лойиҳаларни ишга тушириш билан бирга, яна уларни тўлиқ қувватда ишлаб чиқариш ва кўзланган мақсадларга эришиш учун Ҳукумат томонидан ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш зарурияти пайдо бўлди.

Бу борада ҳам Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 декабрдаги “Ўзбекистон Республикасининг 2021-2023 йилларга мўлжалланган Инвестиция дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4937-сон қарорида мониторинг ва назорат механизминини яратиш ҳамда буни босқичма-босқич автоматлаштирилган ахборот тизимида юритишни йўлга қўйиш вазифаси белгиланган.

Мазкур вазифаларни амалга ошириш учун Ташқи савдо, инвестициялар, маҳаллий саноатни ривожлантириш ва техник жиҳатдан тартибга солиш масалалари бўйича Ҳукумат комиссиясининг 2022 йил 10 январдаги тегишли

қарори билан Ўзбекистон Республика инвестиция дастурлари доирасида фойдаланишга топширилган лойиҳалар бўйича инвестициядан кейинги мониторинг тизими юритиш юзасидан тартиб тасдиқланди. Мазкур тартиб асосида инвестиция дастурлари доирасида ишга туширилиб, фаолият кўрсатаётган корхоналар бўйича мониторинг тизимини самарали йўлга қўйиш мақсадида, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлигида Республика штаби ташкил этилди.

Бугунги кунда, Ўзбекистон Республикаси инвестиция дастурлари доирасида 2017-2021 йиллар давомида ишга туширилган қиймати 22,4 млрд доллардан зиёд 1037 та йирик ва аҳамиятли лойиҳалар бўйича мониторинг тизими йўлга қўйилди. Жумладан, ишга туширилган корхоналарни хатловдан ўтказиш, жойига чиққан ҳолда мазкур корхоналарнинг ишлаб чиқариш қувватларидан фойдаланиш даражасини ўрганиш, ишлаб чиқаришга салбий таъсир кўрсатаётган муаммоли масалаларни аниқлаш ва уларни ҳал этиш юзасидан Ҳукумат даражасида тегишли чора-тадбирлар белгилаш ҳамда қабул қилинган чора-тадбирлардаги вазифаларни сўзсиз ижросини таъминлаш бўйича мониторинг юритиб, корхоналарнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш ишлари олиб борилмоқда.

Ишга туширилган корхоналардаги ишлаб чиқариш қувватлардан самарали фойдаланишни ташкил этиш, тадбиркорлик субъектларини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш учун белгиланган тадбирларни сифатли ва тезкорлик билан амалга оширишга хизмат қилувчи автоматлаштирилган ахборот тизимини яратиш тақозо этмоқда. Шунинг учун “Ишга туширилган объектларни кейинги мониторинг қилиш” автоматлаштирилган ахборот тизимини жорий этиш ва ундан фойдаланишни ташкил этиш тартиби ишлаб чиқилмоқда. Ушбу тартиб, жумладан, инвестиция лойиҳаларини ишга туширилгандан сўнг, корхона (объект) томонидан янги технологиялар асосида (ўзлаштирилган ва жалб қилинган инвестициялар доирасида) эришилган натижаларни ҳамда корхоналарни лойиҳа ҳужжатларида назарда тутилган параметрларига

эришилаётган босқичларни кейинги мониторинг қилиш жараёнини онлайн режимида кузатиш имкониятини таъминлайди.

Мазкур тартиб Ўзбекистон Республика инвестиция дастурлари доирасида марказлашмаган маблағлар ҳисобидан ишга туширилган объектларининг уч йил давомида масъул вазирлик, идоралари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ва бошқа ташкилотларга, шунингдек, лойиҳаларнинг амалга оширилишини кейинги мониторинг қилиш вазифасини бажарувчи давлат органларига татбиқ этилади.

Амалга оширилиши режалаштирилаётган тартиб Ҳукуматнинг тегишли қарори билан тасдиқланади. Тартиб ўз ичига қуйидаги қоидалар ва талабларни қамраб олади:

- умумий қоидалар;
- ахборот тизимининг мақсади;
- ахборот тизимининг функционал роли;
- ходимлар малакасига қўйиладиган талаблар, уларни тайёрлаш тартиби;
- ахборот тизимини жорий этиш ва ундан фойдаланиш имкониятига эга бўлиш талаблари;
- ахборот тизимида ишга туширилган корхоналарнинг рўйхати ва чора-тадбирларини шакллантириш талаблари;
- чора-тадбирларни келишиш талаблари;
- ахборот тизимида ишга туширилган объектни мониторинг қилиш;
- ўзгартиришларни амалга ошириш;
- ахборот тизимида ишга тушган объектни ёпиш (яқунлаш);
- масъулият ва ваколатлар бўйича тартиб ва талаблар белгиланади.

Ахборот тизимининг асосий мақсади бўлиб, ишга туширилган объектларни:

- ✓ кейинги мониторинг қилиш жараёнларини автоматлаштириш;
- ✓ кейинги мониторинг қилиш жараёни иштирокчиларининг фаолиятини автоматлаштириш;

- ✓ мониторинг қилишда муддат, мақсадлар ва кўрсаткичларга риоя қилиниши;
- ✓ турли параметрлар кесимида таҳлилий ҳисоботларни шакллантириш;
- ✓ ишга туширилгандан кейинги даврда таваккалчиликларни кузатиш воситасини яратиш;
- ✓ лойиҳалар амалга оширилгандан сўнг кейинги мониторинг жараёнида мақсадли кўрсаткичларга эришишни кузатиш воситасини яратишдан иборат.

Ахборот тизимига ишга туширилган лойиҳаларни статистика органларидан тасдиғи бўлганида киритилади. Хусусан, бажарувчи статистика органларига эришилган параметрлар, ишлаб чиқариш қувватлари ва белгиланган лойиҳа ҳужжатларига мувофиқ корхоналар фойдаланишга топширилган объектни тўлиқ қувватга чиқариши тўғрисидаги тегишли статистик маълумотлар тақдим этилади. Фойдаланишга топширилган объектнинг Ўзбекистон Республикасининг тасдиқланган Инвестиция дастури, Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг бошқа қарорлари доирасида марказлаштирилмаган манбалар ҳисобидан амалга оширилганлиги уни ахборот тизимига киритишга асос бўлади.

Ишга туширилган объектни ахборот тизимига киритишда объектнинг мазмуни, тармоқ, муддатлари (объектнинг ишга туширилган ва кўзда тутилган параметрларга эришиш муддатлари), шу жумладан лойиҳа ҳужжатларида кўзда тутилган ишлаб чиқариш параметрлари ва қувватлари каби мажбурий кўрсаткичлар ҳақида маълумотлар киритилади.

Ушбу ахборот тизими орқали ишлаб чиқариш режаларини бажара олмаган корхоналарга амалий кўмак бериш учун тизимда муаммоли масалалар жойлаштирилади. Маълумотларни ахборот тизимида рўйхатга олиш натижалари бўйича тегишли тадбирлар ишлаб чиқилганидан сўнг ахборот тизимида объектга тааллуқли чора-тадбирлар ҳақидаги маълумотлар киритилади ва объект бўйича қуйидаги маълумотларни тўлдирилади:

объектнинг мақсади ва лойиҳа ҳужжатларида келтирилган асосий кўрсаткичларининг режадаги қийматлари;

ишлаб чиқариш кўрсаткичларининг режалаштирилган ҳажми;

объект билан боғлиқ барча тадбирлар, уларни амалга ошириш муддати ва улар ўртасидаги ўзаро боғлиқликлар;

чора-тадбирларни амалга оширишдан кутилаётган натижалар.

Чора-тадбирларда ишга туширилган объектнинг қуйидаги маълумотлар кўрсатилади:

ишларнинг давомийлиги, лозимлигига қараб уларнинг бюджет тадбирлари кўрсатилган босқичлари киритилади;

чора-тадбирнинг барча ишлари ўзаро боғлиқ бўлиши ва/ёки якуний мақсадга эришишга йўналтирилганлигини акс эттирилади;

барча ишларни бажариш учун масъул шахслар кўрсатилади.

Ишлаб чиқилган чора-тадбирларни Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги уч иш куни мобайнида кўриб чиқиб, келишгандан сўнг ахборот тизимига тегишли маълумотни киритган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига юборилади ва таклифлар маъқулланганидан сўнг ижро этувчи масъул ташкилотларга бажариш учун етказилади.

Муаммоли масалаларни ҳал этилиши ҳисобига эришиладиган натижалар ўз навбатида мониторингга олиниб, тегишли ҳисоботларда акс эттириб борилади.

Мазкур автоматлаштирилган тизим ишга туширилиши ҳисобига инвестиция дастурлари доирасида ишга туширилган корхоналарга яқиндан кўмак бериш ва улардаги ишлаб чиқариш қувватлари, иш ўринлари ва экспорт салоҳиятини сақлаб қолиш ва ошириб бориш имкониятлари яратилади.

Адабиёт:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 15 майдаги “Ўзбекистон Республикаси инвестиция дастурини шакллантириш ва амалга оширишнинг сифат жиҳатидан янги тизимига ўтиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5717-сон Фармони, <http://www.lex.uz/>

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 23 июлдаги “Инвестиция лойиҳаларини назорат ва мониторинг қилиш соҳасида ахборот тизимини жорий этиш ва ундан фойдаланиш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги 616-сон қарори, <http://www.lex.uz/>
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 декабрдаги “Ўзбекистон Республикасининг 2021-2023 йилларга мўлжалланган Инвестиция дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4937-сон қарори, <http://www.lex.uz/>
4. Hakimov A.A. “Creation of new production facilities on the basis of investments and increase of efficiency of their use”, Asian Journal of Research in Banking and Finance. ISSN: 2249-7323 Vol. 12, Issue 4, April 2022
5. Ботирова Р. А., Сирожиддинов И. К., & Жураев Э. С. (2020). Поддержка и стимулирование инвестиционных процессов в экономике в условиях короновирусной пандемии. - Экономика и социум, (5-1), 416-421.
6. Хакимов А.А. “Ўзбекистонда барқарор иқтисодий тараққиёт ва уни қўллаб-қувватлаш борасида тадбирлар йўналишлари”. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси минтақавий бўлими Хоразм маъмун академиясининг ахборотномаси. 2022-6/2. Май 2022 йил.
7. Botirova Rahima, Sirojiddinov Ikromiddin. Social Orientation of Economic Development in a Pandemic. - Design Engineering ISSN: 0011-9342 | Year 2021 Issue: 8 | Pages: 7611 – 7617.